

Arnault P. (2010, June 7-8th). Paradoxes d'une revendication : la "reconnaissance au travail" [Conference presentation]. International Conference: "Quel présent pour la critique sociale : activisme politique, lutte syndicale, engagement associatif et économie solidaire". Université de Liège. Institut des sciences humaines et sociales, Liège, Belgium.

Paradoxes d'une revendication : la "reconnaissance au travail"

Paul ARNAULT

Je vais décrire comment la notion de reconnaissance est apparue à la Confédération Générale du Travail (CGT) et la présenter rapidement à partir des travaux d'Axel Honneth et de Christophe Dejours. Ensuite je poserai le problème de la revendication syndicale de reconnaissance d'un point de vue historique, théorique et pratique. Pendant l'exposé, quand je parlerai de travail, je ferai référence au travail salarié et encadré, et non à une catégorie transcendante comme « le travail ».

En France, la notion de reconnaissance a été essentiellement popularisée par l'ouvrage de Christophe Dejours : « Souffrance en France ». Le livre a été publié en 1998, à peu près au même moment que ceux de Marie France Hirigoyen et de Viviane Forrester qui ont contribué à attirer l'attention sur la violence de certaines techniques managériales¹. La notion de reconnaissance a été introduite à la CGT, en grande partie, par Jean Claude Valette qui était responsable du collectif national « Santé au travail ». Il était aussi membre de l'équipe de recherche animé par Christophe Dejours au *Conservatoire National des Arts et Métiers*. Cette diffusion s'est concrétisée en octobre 2001 par une journée d'étude organisée par un groupe de syndicalistes de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens. Elle a été intitulée : « *Reconnaissance, identité et santé au travail face aux méthodes de management* ». On y trouvait par exemple l'atelier suivant : « *Quel management pour un épanouissement professionnel ? Construire le collectif en partant de l'individu* ».

À Paris, la migration de cette catégorie s'est faite par l'intermédiaire de cégétistes qui avaient repris des études au CNAM. Un élu CHSCT qui souhaitait développer le collectif « Santé et Travail » de l'Union Départementale de Paris m'a dit plus d'une fois : « *on a tous besoin d'être reconnu* »... Pendant ses activités de sensibilisation auprès des Unions locales, l'une des difficultés qu'il a rencontré pour faire reconnaître la souffrance comme un problème digne d'intérêt était que les permanents de la vieille école tendaient à se méfier des discours « psy ». Je vais essayer de montrer d'où vient cette posture et pourquoi j'estime qu'elle est en partie fondée.

La syndicalisation du problème de la reconnaissance au travail est tributaire d'une importation, que cette notion tend à circuler du haut vers le bas, ou la base, et que les raisons de cette promotion sont assez ambiguës. Je vais maintenant décrire rapidement cette notion. Au niveau international, l'un des auteurs qui a rendu célèbre le concept de reconnaissance est Axel Honneth, de l'École de Frankfort. Pour le continuateur de la Théorie critique, la reconnaissance, ou *anerkennung*, renvoie, entre autres, à l'estimation positive de la valeur sociale de nos facultés, de notre capacité d'être utile à des groupes sociaux ou à la société... La reconnaissance

¹ Forrester Viviane, *L'Horreur économique*, Paris, Fayard, 1996 ; Dejours Christophe, *Souffrance en France : la banalisation de l'injustice sociale*, Paris, Seuil, 1998 et Hirigoyen Marie-France, *Le Harcèlement moral : la violence perverse au quotidien*, Paris, La Découverte et Syros, 1998 (traduit dans 22 pays).

sociale est ainsi considérée comme un élément fondamental de l'intégration identitaire du sujet. L'un des postulats de base, sans doute vrai, est que tout défaut ou manque de reconnaissance entraîne des formes de souffrance.

Pour Christophe Dejours, qui travaille aussi avec cette notion mais dans le cadre psychosociologique de la psychodynamique du travail, cette souffrance peut aussi entraîner des conséquences en termes de santé. Selon lui, la reconnaissance au travail, lié à jugement social, peut être catégorisée en deux composantes : le jugement de beauté, qui est surtout lié à l'évaluation du travail par les pairs ; et le jugement d'utilité qui provient des supérieurs hiérarchiques. La position sociale de celui ou celle qui accorde la reconnaissance détermine donc la nature de cette reconnaissance. Christophe Dejours fait aussi une différence entre reconnaissance « vraie » et reconnaissance « fausse ». Comme exemple de la version « fausse », il renvoie à certains discours managériaux, tels les appels à l'autonomie du travail, qui sont d'après lui instrumentale. Pour Axel Honneth, cette fausse reconnaissance est appelée « idéologique ». Ainsi, pour les auteurs, la véracité et le désintéressement sont des conditions fondamentales pour que la reconnaissance puisse avoir des effets bénéfiques pour les individus.

Au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que la psychologisation du management était en grande partie lié à une institutionnalisation de la reconnaissance. Herman Kocyba, un sociologue proche de Honneth, avait repéré ce dernier phénomène². Mais Kocyba, qui travaille essentiellement sur l'encadrement des cadres, estime qu'il s'agit d'un événement assez récent. Je vais tenter de montrer que cette institutionnalisation remonte en fait à la naissance de la psychosociologie industrielle, et qu'elle sert surtout, au début, à l'encadrement des salariés d'exécution.

La psychosociologie industrielle, qui fonde en grande partie le courant des relations humaines, naît principalement aux États-Unis avec les travaux des équipes d'Elton Mayo et de Kurt Lewin. Ce développement est initié durant les années 30, une décennie mouvementée qui voit le nombre de syndiqués américains passer de près de 3 millions à un peu plus de 7 millions³. C'est peut-être un hasard mais, entre 1929 et 1939, le nombre de travaux sur les petits groupes double aussi⁴... Les résultats des recherches actions supervisées par Elton Mayo dans les ateliers de la Western Electric peuvent à mon avis être interprétés à la lumière des théories de la reconnaissance. Ces résultats sont connus : en dépit d'une réduction du temps de travail, le rendement des ouvrières, observées de manière bienveillante par les chercheurs, augmente. Les salariées et leur travail sont enfin reconnus comme digne d'intérêt. Les grandes conclusions théoriques et pratiques qui seront tirées de cette expérience ont été, en substance, les suivantes : puisque la reconnaissance paie, les professionnels de l'encadrement devraient accorder davantage de bienveillance aux salariés d'exécution.

Ce principe va être appliqué dans l'industrie durant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du Programme *Training Within Industry* (TWI). Le collègue d'Elton Mayo, Fritz Roethlis-berger, contribue à l'élaboration du volet *Job Relations Training* qui est lancé en 1943. J'ai retrouvé l'original du manuel de formation destiné aux contremaîtres⁵. Le mot

² Kocyba Hermann et Renault Didier, « Reconnaissance, subjectivation, singularité », *Travailler*, vol. 2, n° 18, 2007, p. 107.

³ Leo Troy, "Trade Union Membership, 1897-1962", *The Review of Economics and Statistics*, vol. 47, n° 1, fév. 1965, pp. 93-113.

⁴ Strodbeck Fred L. et Hare Paul A., « Bibliography of small group research (from 1900 through 1953) », *Sociometry*, vol. 17, n° 2, 1954, pp. 107-178.

⁵ War Manpower Commission. Bureau of training. Training Within Industry Service, *Job Relations : 10 hour sessions outline and reference material* [en ligne], Washington D. C., War Manpower Commission, 1944.

« *recognition* », qui y apparaît à 15 reprises, est employé 11 fois comme synonyme de considération. L'une des questions que le superviseur devait par exemple se poser quand il observait un ouvrier était : « Comment réagit-il à la reconnaissance ? » car « un peu de reconnaissance stimule les efforts ». Selon l'historien William Breen⁶, de nombreux professionnels de l'encadrement et près de 6000 syndicalistes avaient suivi cette formation à la fin de 1945. Il remarque d'ailleurs que le TWI est bien accueilli par les responsables de l'*American Federation of Labor* et ceux du *Congress of Industrial Organizations*.

Au même moment, au tournant des années 1940, les expériences menées par l'équipe de Kurt Lewin dans l'usine de Harwood ont pour objet principal d'évaluer les effets du « leadership démocratique » sur la productivité et la fameuse « résistance au changement ». Il s'agit pour l'essentiel d'une technique de commandement qui privilégie la participation et la cordialité sans aller jusqu'au « laissez-faire », et encore moins à l'autogestion. Après la Guerre, ces formes de management psychosociologique seront en grande partie diffusées en France à travers un canal reliant l'*Administration de coopération économique* américaine et le Commissariat général à la Productivité. L'Unesco, plusieurs fondations philanthropiques et diverses associations créées pour l'occasion participent aussi à cette circulation.

À la fin du conflit, la France est alors dévastée et le *Programme de rétablissement européen* vise au redressement rapide de l'économie. Mais ce plan Marshall représente bien plus qu'un ensemble d'actions économiques : c'est un élément essentiel de la doctrine Truman d'endiguement du communisme et de la Guerre froide culturelle. À court ou moyen terme, face à l'expansion soviétique, la politique étrangère américaine a pour objet l'intégration économique, politique et militaire de l'Europe de l'Ouest. Mais en France, les représentants de l'Administration de coopération économique sont confrontés à un Parti communiste puissant et armé, une CGT très forte, et plus généralement, un taux de syndicalisation qui frise, à la fin des années 40, les 30 %.

Contrairement aux modernisateurs américains, les planificateurs français souhaitent intégrer les cégétistes à la Campagne de productivité et aux missions d'études aux États-Unis⁷. En 1949, les rapports entre Jean Fourastié et le représentant de la CGT qui participe au Groupe de Travail de la Productivité vont se dégrader. Selon une note de Jean Fourastié transmise à Jean Monnet, le représentant de la CGT, M. Laudet, aurait affirmé : « *la CGT sera amenée à dénoncer l'ingérence de l'Amérique et une opération politique sous couvert de la productivité* »⁸. Ces menaces sont mises à exécution et le Plan Marshall est incriminé dans la presse cégétiste, dans la revue *Le Peuple* en particulier. On peut y trouver des titres comme « Aux ordres du Plan Marshall, Gouvernants fantoches et haut patronat prêchent la croisade pour la productivité » ; « Productivité 1951 ou le « presse-citron américain » »⁹... La psychologie appliquée est également dénoncée. Dans *Le Peuple*, on trouve des titres comme : « Mystificateurs scientifiques et gangsters de la psychotechnique » ou « Les aspects nouveaux

Disponible sur : http://www.trainingwithinindustry.net/TWI_Job_Relations_Manual.pdf [page consultée le 3 avril 2009].

⁶ Breen William J., « Social Science and State Policy in World War II : Human Relations, Pedagogy, and Industrial Training, 1940-1945 », *op. cit.*

⁷ Hara Terushi, « Productivity Missions to the United States : the Case of Post-War France », in Barjot Dominique (Éd.), *Catching up With America. Productivity Missions and the Diffusion of American Economic and Technological Influence After the Second World War*, *op. cit.*, pp. 171-182.

⁸ Note de Jean Fourastié à Jean Monnet, 9 juillet 1949, AN, AJ 81 177.

⁹ Serdais Jean, « Aux ordres du plan Marshall, gouvernants fantoches et haut patronat prêchent la croisade pour la productivité », *Le Peuple*, 252, 1949. Serdais Jean, « Productivité 1951 ou le « presse citron américain », *Revue des comités d'entreprises et des comités techniques paritaires dans la fonction publique*, 36, 1951.

de la productivité : empêcher la lutte revendicative, briser l'unité ouvrière ». Des intellectuels organiques du PCF comme Pierre Fougeyrollas s'en prennent, dans *La Nouvelle Critique*, à « L'Idéologie de la productivité et la sociologie bourgeoise contemporaine¹⁰ » (il dénonce en fait la psychosociologie industrielle). De plus, des psychologues non communistes attaquent aussi les relations humaines. Paul Fraisse, directeur du *Laboratoire de psychologie expérimentale* de l'université René-Descartes, publiera en 1953 un article dans la revue *Esprit* « « Human relations : progrès ou mystification ? ». Il y invite sans détour les syndicats à « déjouer » la « manœuvre patronale qui consiste à briser la solidarité des travailleurs¹¹ ». L'année suivante, aux États-Unis, le fondateur de l'Institut des relations industrielles et douzième président de l'Université de Berkeley, Kerr Clark, dresse un bilan sévère du paysage syndical dans *The American Journal of Sociology*. Je le cite : syndicats ont été transformés en appendice du management¹² et « Les entreprises ont brisé les syndicats, les ont tués à coup de gentillesse » : (« *Companies have broken unions (have "killed them with kindness"*¹³) » Il aurait très bien pu écrire « with recognition »...

Durant les années 50 et 60, on assiste en France au développement de l'éducation des adultes, de la formation des représentants du personnel et des politiques de promotion sociale. Le rapporteur du projet de loi du 31 juillet 1959 relatif à la promotion sociale, M. Fanton, déclare devant l'assemblée nationale que « *Nul ne saurait contester la nécessité d'un effort de promotion... pour qu'à la notion de lutte des classes, chaque jour plus anachronique, puisse succéder demain l'unité sociale de la nation*¹⁴ ». Au niveau international, l'éducation des adultes est soutenue par l'Unesco, dont la devise est encore aujourd'hui : « Construire la paix dans l'esprit des hommes ».

Pendant les années 60, alors que les planificateurs français commencent à se détourner de la psychosociologie au profit de la sociologie industrielle, certains psychosociologues, comme George Lapassade, se radicalisent et fondent des mouvances critiques en sciences de l'éducation qui jouent un rôle dans le mouvement social de mai 1968. Les psychosociologues qui continuent d'intervenir dans les organisations commencent donc à être critiqués à leur gauche et concurrencés à leur droite par les consultants et les managers qui reprennent quelques-unes de leurs techniques (communication non-directive, petits groupes de formation, discussion libre, etc.).

Mon hypothèse est qu'au milieu des années 70, la transformation des rapports de force sociaux, tangible par la chute du taux de syndicalisation et la naissance des politiques néolibérales, va rendre superflue les formes de domination douce, coûteuses pour le management en termes de temps et de concessions. À partir des années 80, les figures de l'entrepreneur et du manager deviennent des modèles identificatoires hégémoniques tandis que le « développement personnel » commence à être répandu dans les entreprises. Mais la « psychologie du bonheur » ne parviendra manifestement pas à endiguer l'essor de la souffrance et des suicides sur les lieux de travail.

¹⁰ Fougeyrollas Pierre, « L'Idéologie de la productivité et la sociologie bourgeoise contemporaine, *La Nouvelle critique*, n° 3, 1951, p. 49-68.

¹¹ Fraisse Paul et Guibourg Yves, « Human relations : progrès ou mystification ? », *Esprit*, mai 1953, p. 803.

¹² Kerr Clark, « Industrial Conflict and its Mediation », *The American Journal of Sociology*, vol. 60, n° 3, 1954, p. 235.

¹³ Kerr Clark, « Industrial Conflict and its Mediation », *The American Journal of Sociology*, vol. 60, n° 3, 1954, p. 235.

¹⁴ Terrot Noël, *Histoire de l'éducation des adultes en France*, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 231.

Aujourd'hui, la reconnaissance apparaît à la fois comme le paradigme qui permet d'interpréter toutes les luttes, le motif moral de tout conflit et la solution à un ensemble d'injustices sociales. Pour certains chercheurs et syndicalistes, plus de reconnaissance au travail contribuerait à endiguer les phénomènes souffrance contemporains. Après tout, pourquoi pas ? Une politique de la reconnaissance dans les organisations serait une idée tout à fait raisonnable, voire politiquement correcte. Les médias étant plutôt sensibles à cette question, pour l'instant du moins, on voit mal comment les chefs d'entreprises ou les managers oseraient s'opposer publiquement à une gouvernance par la reconnaissance, une sorte de *recognition policy*. D'ailleurs, si les syndicats ont été « tués à coups de gentillesse », les représentants du Medef feraient bien de s'emparer de cette idée force, comme Martine Aubry vient en quelque sorte de le faire en récupérant le concept de « care » pour étoffer le projet politique du Parti socialiste français. Je ne suis pas spécialiste en histoire du syndicalisme mais j'ai l'impression que les appels à la reconnaissance représentent des aléas de la critique du capitalisme et qu'ils s'inscrivent, pour reprendre un propos de Jacques Rancière, dans une « *tendance contemporaine à donner de la considération éthique au lieu de droits politiques*¹⁵ ».

On peut aussi se demander si les théories de la reconnaissance ne représentent pas des aléas de la Théorie critique. Lorsqu'on parle de mépris ou de souffrance au travail, on ne parle plus, ou beaucoup moins, d'exploitation. Pour Max Horkheimer la Théorie critique « *ne travaille pas au service d'une réalité donnée*¹⁶ » et elle vise à « *libérer les êtres humains des circonstances qui les asservissent* »¹⁷). Cette proposition qui traite de l'émancipation est discutable. Par exemple, elle ne prend pas en compte l'intériorisation de ces circonstances et peut apparaître aujourd'hui comme trop audacieuse. Elle a cependant le mérite de fixer un cap à long terme.

On peut mettre en rapport ce grand projet avec les propositions actuelles d'Axel Honneth qui traitent aussi d'émancipation. Mais dans un tout autre sens. « L'émancipation » consisterait aujourd'hui pour l'auteur « *à augmenter le degré de reconnaissance dans différentes sphère* », et « *progresser vers l'égalité des chances effective dans le cadre de la famille, de l'éducation ou de l'accès à l'emploi*¹⁸ ». On le voit, ce nouveau programme critique est beaucoup plus raisonnable. Dans le même esprit, Christophe Dejours avance, dans un article intitulé « Aliénation et clinique du travail », que ... : « *le travail, même dominé, apparaît comme un moyen d'accomplissement de soi, voire comme un médiateur de l'émancipation*¹⁹ ». On peut certes trouver au sein même des activités aliénantes des petits contentements et des formes mineures de liberté. Mais il apparaît important de distinguer les micro-libertés ou les petits plaisirs quotidiens, de l'accomplissement de soi et, à plus forte raison, de l'émancipation. Il arrive en effet que les salariés trouvent des gratifications dans leur travail. Je prendrais l'exemple de Monsieur Tran. Monsieur Tran a été reconnu par son employeur, *Domino's Pizza*, comme le « préparateur le plus rapide du Monde » avec un score impressionnant de 49 secondes. Sur ce point, un certain nombre de sociologues et psychologues du travail diraient sans doute qu'il « s'accomplit » dans son travail. Peut-on pour autant parler d'émancipation ? Du point d'une théorie critique, je ne pense pas, puisque l'émancipation implique en principe

¹⁵ Rancière Jacques (entrevue avec), « Les hommes comme animaux littéraires », *Pensées critiques*, La Découverte, p. 52.

¹⁶ Horkheimer Max, *Théorie traditionnelle et théorie critique*, Paris, Gallimard, p. 49.

¹⁷ Horkheimer Max, *Critical Theory*, New York, Seabury Press, 1982, p. 244.

¹⁸ Honneth Axel (entrevue avec), « le motif de tout conflit est une attente de reconnaissance », *Pensées critiques*, La Découverte, p. 181.

¹⁹ Dejours Christophe, « Aliénation et clinique du travail », *Actuel Marx*, n° 39, 2006, p. 123.

une désaliénation et un dépassement des rapports objectifs de domination. On peut quand même penser avec les auteurs que la reconnaissance est plutôt une bonne chose pour les êtres humains, à condition seulement qu'elle ne soit pas instrumentale. Or, la reconnaissance managériale est nécessairement utilitaire. D'une certaine manière, on peut dire qu'elle vise à « rendre la réalité acceptable » (Boltanski, 2008).